

A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INICIAÇÃO CIENTÍFICA: A FORÇA DO AR NA PRESSÃO ATMOSFÉRICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7802360

Renata da Penha Coelho Mata

SEMED/UFR

Renata_penha_mata@hotmail.com

Welida Katiane dos Santos Sousa Lima

SEMED/OBEDUC

heitoramor@hotmail.com

Maria Pina de Souza Santana

SEMED/OBEDUC

mpsantana31@gmail.com

Sandra Maisa Borges Pina

SEMED/

sandramaisa@hotmail.com

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender como as crianças de quatro e cinco anos constroem significados sobre o ambiente em que estão inseridas e sensibilizá-las para a observação e os experimentos científicos e enquanto sujeitos desse contexto compreendam que suas atitudes interferem nas questões ambientais. Pretendemos possibilitar uma aproximação da criança com a ciência com intuito de que percebam alguns fenômenos da natureza, não para decorar significados ou conceitos, mas para que de forma simples e lúdica percebam que a ciência é uma linguagem usada para entender o mundo que os cerca. Ancorada na pesquisa qualitativa, buscou-se além de ouvir as crianças na realização do experimento, ouvir por meio de entrevistas semiestruturadas, o que narram as professoras sobre os desafios do trabalho com a iniciação científica com crianças de quatro e cinco anos. Foram sujeitos da pesquisa quatro crianças dos 1^{os} e 2^{os} Agrupamentos do 2^o Ciclo da Educação Infantil e duas professoras de uma escola Pública Municipal de Rondonópolis-MT. A pesquisa revelou que por meio de atividades prazerosas e lúdicas potencializamos compreensão de que a ciência, ao contrário de ser o “bicho papão” temido por muitos, é uma grande aliada na construção do conhecimento pela criança.

Palavras-chave: Infância. Descoberta. Pesquisa.

INTRODUÇÃO

Na Educação Infantil, devemos estimular a criança a desenvolver sua autoestima, cidadania, e autonomia. Um dos caminhos são as experimentações que acompanharão o ser humano por toda a sua vida. Nosso objetivo vai além de fazer com que a criança observe, mas construa o conhecimento e viva-o, a fim de não apenas dizer respostas prontas, mas ter um raciocínio lógico sobre as coisas. O ensino de Ciências Naturais ajuda a criança desenvolver de maneira lógica e racional, o pensamento, a razão dos fatos do cotidiano e a resolução de problemas práticos, visto que a todo instante elas querem respostas para os seus porquês, querem descobrir e aprender de maneira intensa. Devemos aproveitar esta especificidade de fantasiar o real e o irreal da criança, para trabalhar o conceito científico, oportunizando-a entender novos caminhos a partir do seu imaginário, em estreita relação com o mundo real.

Por considerarmos a Educação Infantil um espaço fértil de descobertas, imaginação e indagações, iniciamos o trabalho com o que tem de mais próximo da criança, o ambiente em que ela vive e convive. O intuito foi tornar seu entorno, um ambiente de observação, experimentação e aprendizagem sobre os elementos sociais e culturais.

Inicialmente realizamos uma roda de conversa, com assuntos referentes à existência do ar e como podemos percebê-lo e senti-lo. Após todo o momento de troca de saberes, realizamos então o experimento, onde usamos uma garrafa peti com furos na parte inferior, uma bacia e água. Perguntamos às crianças o que aconteceria se colocássemos água dentro da garrafa com furos e todos responderam que a água iria vazar pelo fundo da garrafa até derramar tudo. Então colocamos a garrafa dentro da bacia e enchemos rapidamente, em seguida fechamos com sua tampa e ao levantarmos a garrafa furada, cheia de água, ouvimos um enorme “ohhh” das crianças que ficaram encantadas com a “mágica” da professora. Explicamos o processo que impedia o vazamento da água e a importância da pressão do ar na atmosfera que age em todas as direções, aplica uma força por meio dos furos da garrafa e segura a água dentro, como esta pressão

não age diretamente na parte de cima quando está fechada, a água não cai. Juntos constatamos que se destampássemos, a pressão atmosférica entraria em ação e faria a água cair.

Enfatizamos sobre o controle de abrir e fechar a garrafa e conversamos sobre o desperdício de água que oportunamente foi mencionado por eles. As crianças demonstraram encantamento, se envolveram com o experimento e ficaram ansiosas para repassarem aos familiares a experiência vivenciada. Concluído o experimento fizemos a revisão do que foi trabalhado e oralmente todos puderam mostrar o que aprenderam.

PERCURSO METODOLÓGICO

Ancorada na pesquisa qualitativa, buscou-se além de ouvir as crianças na realização do experimento, ouvir por meio de entrevistas semiestruturadas, quais foram os desafios enfrentados pelos professores na realização das atividade/pesquisa. Segundo Bogdan e Biklen, (1994) a investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos. Foram sujeitos da pesquisa quatro crianças dos 1^{os} e 2^{os}, Agrupamentos do 2^o Ciclo da Educação Infantil, identificados na pesquisa como pesquisador 1, pesquisador 2, pesquisador 3 e pesquisador 4 e duas professoras de uma escola Pública Municipal de Rondonópolis-MT, identificadas como entrevistadas P1 e P2.

Análise dos dados

A análise dos dados emergiu de dois eixos a saber:

Eixo I: O que narram as crianças na realização da pesquisa.

Eixo II: O que narram os professores sobre os desafios do trabalho com a iniciação científica com crianças de quatro e cinco anos.

Iniciaremos as análises dos dados coletados a partir das narrativas das crianças visto que ao realizar a experiência, as professoras cuidadosamente foram registrando as expressões das crianças, então foi evidenciado a curiosidade e o prazer da descoberta nas expressões:

“Tia é uma experiência”? (pesquisador 1- set/2017).

“Que louco!” (Pesquisador 2- set/2017).

“Nossa que massa.” Isto é muito legal.”(pesquisador 3, set/2017)

“Cara isso é legal.” (pesquisador 4, set/2017).

Foi demonstrado encantamento e inquietação quando todos desejavam experienciar e colocar a mão na massa e foi percebido que quando trabalhado com materiais diversificados o ensino de ciências potencializa descobertas fascinantes pela criança. A esse respeito Craidy e Kaecher (2001) afirmam que ao ensinar ciências, o professor deve propiciar ao seu aluno a interação com diferentes materiais, realizar observação e registro dos fenômenos, além de explicações que façam as crianças construir conhecimentos e valores.

Nessa perspectiva, encontramos afirmações semelhantes em Arce, Silva e Varotto (2011, p.09) quando pontuam que “a verdadeira ciência começa com a curiosidade e fascinação das crianças, que levam-as à investigação e à descoberta de fenômenos naturais (...) e aos artefatos e produtos decorrentes do mundo tecnológico”.

Ante o exposto, trazemos as análises do segundo eixo quando apresentamos as narrativas das professoras sobre os desafios do trabalho com a iniciação científica com crianças de quatro e cinco anos.

Quando questionadas sobre os desafios enfrentados na realização da experiência com as crianças as professoras pontuaram que:

Ao aplicar a pesquisa científica com crianças da Educação Infantil, observei que precisamos primeiro buscar saber sobre o que realmente é de interesse e do cotidiano vivenciado pela maioria das crianças, pois percebi que elas precisam de muita concentração e, isso só se consegue nessa etapa mediante o interesse e a curiosidade [...] Elas possuem muita dificuldade para expor [...] necessitamos trabalhar mais pesquisas e realizar exposições para incentivá-las à fala. Meu maior desafio foi fazer a criança ouvir e a concentração delas nas atividades. (Entrevistada, PI, Setembro/2017)

A professora traz em sua narrativa fatores que são reforçados por Carvalho e Gil- Perez (2006), quando afirmam que o professor em sua prática docente precisa dominar os saberes a serem ensinados em sala de aula e ter competências para

relacionar esses saberes, técnicas e atitudes, às necessidades e a curiosidade das crianças, reinventando o seu papel de professor.

Perspectivas semelhantes foram sinalizadas pela professora P2 quando acrescentou:

Ao desenvolver esta pesquisa pude compreender e vivenciar na prática o quanto se faz necessário oferecer as crianças atividades de caráter científico. No entanto, os desafios foram grandes [...] a concentração e ansiedade das crianças para participarem da experiência. Eles “queriam tocar”, experimentar que “mágica” era aquela [...] Percebo que enquanto educadores precisamos inovar e amadurecer nossa prática e acreditar na potencialidade das nossas crianças. (Entrevistada, P2, setembro/ 2017)

As ponderações da professora remetem-nas à Nóvoa (1992), quando defende que as mudanças em educação dependem também dos professores e da sua formação para que ocorram as transformações necessárias nas práticas pedagógicas de sala de aula.

O autor trouxe-nos uma provocação desafiadora, visto a partir de Carvalho e Gil- Péres (2006), que o estudo das Ciências Naturais em escolas de Educação Infantil ainda tem sido trabalhada de forma isolada e não potencializa as aprendizagens necessárias à construção dos conhecimentos pela criança, tarefa apontada pelos autores como responsabilidade tanto da formação inicial como da formação continuada e essencialmente do profissional, na constituição de sua identidade e profissionalidade docente.

CONSIDERAÇÕES

A realização dessa pesquisa evidenciou que para as crianças se apropriarem de um conceito elas precisam vivenciar experiências diferenciadas para incorporá-las e, assim, formar tal conceito. Alguns autores como Wallon (2008) afirmam que a inteligência se apresenta mesmo antes que a criança nasça e que as experiências vividas em todas as fases de desenvolvimento irão acompanhá-la por toda a sua vida. Por isso, acreditamos que quanto mais cedo instigarmos a criança para a pesquisa científica e a descoberta dos fenômenos naturais, mais chance teremos de um futuro sustentável.

Além de uma aprendizagem significativa, este trabalho ampliou o olhar das crianças para a percepção da existência do ar e seus efeitos no meio que os cerca. Percebemos que a criança aprende com significação pela interação com o outro, pelo toque, pela busca, pela curiosidade e que para construir conhecimentos ela precisa agir, perguntar, ler o mundo, olhar imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz de modo a reestruturar o seu pensamento permanentemente.

Assim, entendemos que as propostas pedagógicas poderiam ser organizadas dentro desse contexto, visto que os conceitos podem ser complexos, mas com exemplos simples que estão ao nosso alcance, podemos incentivar as crianças a construírem suas significações, pois elas são curiosas e querem saber como as coisas funcionam.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. **Investigação qualitativa em educação: Uma introdução a teoria e aos métodos.** Porto (Portugal): Porto Editora, 1994.

CRAIDY, Carmem Maria; KAECHER, Gladis Elise. Educação Infantil: **pra que te quero?** Porto Alegre: Artmed, 2001.

CORRÊA, B. C. **Considerações sobre a qualidade na Educação Infantil.** Disponível em [http:// WWW.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a05.pdf](http://WWW.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a05.pdf). Acesso em: 14 de ago, 2017.

DEMO, P, **Educação científica.** B. Téc. Senac. A R. educ. Prof., Rio de Janeiro, v.36, n.1, jan/abr. 2010. Disponível em: [http:// www. Senac.br/ BTS/361/artigo2.pdf](http://www.Senac.br/BTS/361/artigo2.pdf). Acesso em: 14 de ago.2017.

FREIRE, Paulo. **Conscientização: teoria e pratica da libertação-** uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3.ed. São Paulo: Moraes, 1980

NÓVOA, Antonio. **Os professores e a sua formação.** Lisboa: Dom Quixote, Instituto de Inovação Educacional, 1992.

WALLON, H, **Do ato do Pensamento:** ensaio de psicologia comparada. Petrópolis-RJ: Vozes, 2008.